

ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОЧЕЙ НАГРУЗКИ, МЕТОДЫ И СТРАТЕГИИ ПРОТИВ ВЫГОРАНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ли Д.О.,
Сабыржан Е.Т.,
Гаврилко А.Д.,

Магистранты Astana IT University, Казахстан, Астана

WORKLOAD OPTIMIZATION, METHODS AND STRATEGIES AGAINST TEACHERS BURNOUT

Li D.,
Sabyrzhan Y.,
Gavrilkov A.

Master's degree students of Astana IT University, Kazakhstan, Astana

АННОТАЦИЯ

Выгорание является актуальной и долгой проблемой по всему миру и во многих видах деятельности, которые приводят к нежеланным последствиям. Педагогическая деятельность, в свою очередь, не является исключением. В данной статье рассматриваются определения, причины, различные методы и стратегии против выгорания в процессе педагогической деятельности.

ABSTRACT

Burnout is a current and long-standing problem around the world and in many activities that leads to undesirable consequences. Pedagogical activity, in turn, is no exception. This article discusses the definitions, causes, various methods and strategies against burnout in the process of teaching.

Ключевые слова: Педагогическая психология, выгорание, рабочая нагрузка, модели обучения, стратегии копинга.

Keywords: Pedagogical psychology, burnout, workload, learning models, coping strategy.

Введение

Начиная с появления первых систем образования в Древней Греции и по сегодняшний день профессия преподавателя является одной из ключевых и важнейших профессий в обществе, способствующая формированию и передаче знаний, ценностей и навыков будущим поколениям. Сочетая в себе учебную, коммуникативную и внеурочную деятельность, а также постоянное поддержание и совершенствование профессиональных компетенций, современный преподаватель сталкивается с рядом серьезных социальных и психологических проблем.

В анализе социологических исследований социальных проблем учителей В.Н. Антошкин [1] выделил следующие факторы: низкий уровень заработной платы, перегруженность бюрократической отчетностью и отсутствием свободного времени не только на профессиональное совершенствование, но и поддержание качества учебно-воспитательной работы. В доказательство этому Антошкин приводит следующий статистический аргумент: “20% педагогов за последний год не прочли ни одной научной или художественной книги”.

Эти и другие факторы влияют не только на социальное благополучие педагогов, но и на их психоэмоциональное состояние. Одним из наиболее распространенных психологических заболеваний среди педагогов является синдром эмоционального выгорания [2].

Определение термина выгорание

Синдромом эмоционального выгорания (СЭВ) называется реакция организма на психологические,

эмоциональное и умственное утомление, возникающее как следствие жизни в хроническом стрессе. Впервые было описано американским психиатром Гербертом Фрейденбергом в 1974 году, а сам термин “выгорание” (от англ. “burnout”) был введен спустя 2 года Кристиной Маслах.

Согласно исследованию Колузаевой Т.В. [3] основные факторы, приводящие к выгоранию, можно разделить на 4 категории:

- Социально-демографические: возраст, пол, стаж работы;
- Личностные: выносливость, контроль ситуации, мотивация;
- Организационные факторы: условия работы, содержание труда;
- Социально-психологические факторы: поддержка окружения, недостаточное вознаграждение.

Развитие СЭВ, согласно трудам Ганса Селье, можно разделить на 3 фазы:

- Фаза напряжения: “Запускающий” механизм выгорания. Проявляется при фокусировании на одной деятельности в ущерб другим без получения удовлетворяющего вознаграждения;
- Фаза резистенции: стремление к комфорту, попытка снизить стресс от внешних факторов;
- Фаза истощения: антигуманистический настрой, нежелание работать с людьми и иные последствия.

Такие последствия могут проявляться в различных направлениях: психологические изменения на эмоциональном и когнитивном уровне, про-

блемы с физическим здоровьем, изменения в поведении от легкой степени до критической, падение мотивации и производительности труда [4].

Анализ распространенных факторов, приводящих к выгоранию

Чтобы определить наиболее распространенные причины появления синдрома эмоционального выгорания были проанализированы эмпирические исследования среди преподавателей государственных школ.

Так, опрос 120 преподавателей государственных школ в исследовательской работе ученых из НГПУ им. Козьмы Минина [5] выделил наиболее распространенные факторы выгорания в 5 категориях:

- Конструктивная деятельность: дублирование отчетности в бумажном и электронном виде - 80% опрошенных
- Учебная деятельность: обязательное проведение дополнительных занятий - 56% опрошенных
- Внеурочная деятельность: обязательно участие в конкурсах, не относящихся к образовательной сфере - 69% опрошенных
- Коммуникативная деятельность: требование постоянно быть на связи с родителями - 78% опрошенных
- Оценка компетенций: совмещение очной и дистанционной работы - 78% опрошенных

Другая работа исследователей из КазНУ им. аль-Фараби [6] проведенная на выборке из 70 человек косвенно подтверждает предыдущие выводы. Так, основными препятствиями в восстановлении после рабочего дня у опрошенных стали: коммуникация с родителями (34%), низкая заработная плата (62%), отсутствие перспектив карьерного роста (42%) и большой объем административной работы (73%), 50.15% из них вынужденно берут работу на дом, не успевая справиться с объемом обязанностей на работе; у 58.55% учителей не остается времени для отдыха после рабочего дня. 73.25% педагогов отмечают до сих пор большой объем дополнительной, административной работы, выполняемых ими учебно-воспитательных функций.

Марина Гарсия-Кармона [7] и другие исследователи провели обширный анализ причин выгорания используя опубликованные количественные исследования в период с 1986 по 2018 годы в странах США и Европы. Разделив причины на 3 категории, они пришли к следующим обобщающим результатам: 28.1% учителей государственных школ чувствуют эмоциональную усталость, 37.9% имеют высокий уровень деперсонализации и 40.3% не испытывают личной удовлетворенности от своей деятельности.

Обобщая итог анализа исследований, в большинстве случаев наиболее актуальной причиной появления СЭВ можно выделить высокую рабочую нагрузку. Мы рассмотрим некоторые решения, которые помогут улучшить психоэмоциональное здоровье преподавателей.

Стратегии копинга

Неотъемлемой частью борьбы со стрессом и выгоранием являются стратегии копинга, среди которых выделяют *реактивные* т.е. ответ на стрессовый фактор с целью компенсации или уменьшения вреда от стресса в данный момент и *проактивные*, которые в свою очередь являются действиями субъекта, направленными на улучшение собственной эффективности в будущем [8]. Можно также выделить некоторые стратегии копинга, которые возможно помогут педагогам в предотвращении СЭВ, такие как эффективное управление временем, установка границ между работой и личной жизнью, налаживание отношений с родителями и коллегами и т.д. Наиболее важной стратегией можно считать **тайм-менеджмент** (проактивная стратегия) т.к. анализ выше показывает, что высокая рабочая нагрузка является особо острой проблемой, связанной с эмоциональным выгоранием учителей.

Полагается, что использование проактивных стратегий является хорошей профилактикой СЭВ, в то время как реактивные стратегии не настолько эффективно с этим справляются, ведь первые направлены на профилактику выгорания, а вторые на избавление от симптомов.

Исследование выгорания среди 2310 школьных финских учителей выявило 5 групп по показателям выгорания («высокий риск выгорания», «повышенное изнеможение и циничность», «повышенное изнеможение», «малый риск выгорания», «без риска выгорания»). Среди этих групп, педагоги с «высоким риском выгорания» и педагоги с «повышенным изнеможением и циничностью» реже всех остальных прибегали к проактивным стратегиям, а частое использование таких стратегий коррелирует с большей вероятностью нахождения в группе «без риска выгорания» или «малого риска выгорания» [9].

С другой стороны, исследование внешних и внутренних факторов на ментальное самочувствие школьных учителей в Мадриде, показало маленькое влияние проактивных стратегий на выгорание. Влияние тут скорее косвенное: применение проактивного подхода повышает вовлеченность учителей в образовательный процесс, что в свою очередь является фактором предотвращающим СЭВ в будущем. Чтобы снизить степень выгорания, эффективно также будет уменьшение частоты реактивного копинга. Однако, реактивные стратегии в ответ на повышенные требования на работе, могут повысить частоту проактивных стратегий. Как результат своей работы, данные исследователи советуют обучать педагогов долгосрочной работе над стрессом и выгоранием через внедрение проактивных стратегий копинга, что позитивно влияет на эмоциональное состояние педагогов и способствует поддержанию здоровой школьной атмосферы [8].

Мы видим, что хоть проактивные стратегии и не влияют напрямую на степень выгорания, они являются отличным способом предупредить СЭВ, поскольку большинство проактивных копинг-strate-

гий направлены против основных причин выгорания, так, например **тайм-менеджмент** и **соблюдение баланса личной и рабочей жизни** помогает учителям справиться с большим объемом работы. В свою очередь реактивный копинг поможет справиться с последствиями выгорания и стресса, но поскольку их симптоматическое действие позволяет субъекту игнорировать сами причины выгорания и стресса, могут иметь обратный эффект в долгосрочной перспективе.

Комбинация моделей обучения

Каждый уважающий себя педагог должен понимать, что нельзя обойтись единой конкретной методикой обучения в процессе своей деятельности. Необходимы модели, на основе которых можно было бы вести продуктивную учебу как для студентов, так и для учителя. Необходимо также привлекать некоторые навыки гибкости, которые позволят адаптировать конкретную модель обучения для конкретной ситуации. Каждый студент обучается в своем темпе развития, каждый студент имеет определенные личностные качества и навыки, которые делают его уникальным на фоне других студентов. Мы рассмотрим некоторые модели обучения, методы и ситуации, которые могут быть полезными против высокой нагрузки в сторону учителя.

В традиционных методах обучения, учитель выступает как “активной стороной” обработки и передачи информации, а студент, в свою очередь, выступает “пассивной стороной”. В обучении, **ориентированное на учащихся** (student centered learning) [10], эта парадигма превращает студентов в активных обработчиков информации, тем самым облегчая рабочую нагрузку на учителя. Данная модель достойна внимания, ибо она воспитывает самостоятельность среди студентов. Студенты начинают выбирать свой путь познания предмета относительно своих навыков и своего темпа развития. Так как мы знаем, что каждый студент уникален по своему, учителя могут находить время на индивидуальное внимание тем, кому оно требуется в процессе освоения предмета. Данную парадигму можно частично сочетать с моделью **перевернутого обучения** (flipped classroom model) [11]. Учитель может использовать технологии, загружая необходимый материал конкретной темы на какую-либо онлайн-платформу, где студенты могли бы посмотреть во время внеклассных занятий в своем темпе. Например, видео материалы можно ставить на паузу, перематывать вперед или назад, тем самым учитывая индивидуальную потребность в скорости обработки информации. Во время классных занятий, студенты приходят готовыми решать практические задачи, основанные на материале, предоставленный учителем. Чтобы повысить скорость адаптации учителя под индивидуальные потребности каждого студента, можно проводить группировку студентов по уровням: эксперт-новичок, новичок-новичок, эксперт-эксперт. Первый вид группировки, под экспертом подразумевается студент, который изучил нужную тему, помогает новичку справиться с задачами, в случае если он

чувствует себя неуверенно и нуждается в сопровождении. Второй и третий вид группировки эффективен для оценивания их задач легкой и повышенной сложности соответственно. Данные группировки относятся к модели **кооперативного обучения** (cooperative learning) [12], они пригодны для оттачивания коммуникативных навыков, изложения мыслей и навыков работы в команде. Группировки студентов по уровням также полезны для быстрого оценивания их знаний. Например, для каждой группы можно согласовать общий проект, тем самым сократив время на проверку заданий каждого одного студента. Чтобы повысить их мотивацию работать в команде, можно согласовать такие проекты, которые в первую очередь могли бы иметь схожие интересы, во вторых, которые могли бы иметь состязательный характер наряду с другими группами. Например, за подготовку самого проекта ставится удовлетворяющая оценка, но чтобы ее повысить, необходимо занять какое-то место после его презентации.

Модели, описанные выше, стоит рассмотреть подробно, ибо процесс внедрения их в учебные процессы состоит из определенных алгоритмов действий, нарушение которых может привести к иным последствиям.

Заключение

Подводя итоги нашей статьи, педагогическая деятельность является непростым и даже сложным видом деятельности, требующая дополнительных физических, эмоциональных усилий и знаний. Мы уверены, что каждый педагог со внутренним альтруистическим взглядом на свою деятельность, способен обратить свое внимание на планирование времени, на различные способы адаптироваться под индивидуальные потребности студентов, быстро и гибко реагировать на внутренние учебные процессы, применять различные стили и методы обучения. Вышеизложенные методы стоит рассмотреть более детально, а затем постепенно внедрять их на практике, оттачивая их со временем. Мы уверены, что наши рекомендации в дальнейшем положительно повлияют на продуктивность и эмоциональное здоровье педагогов.

Литература

1. Антошкин В. Н. (2017). Социальные проблемы учителей и учащихся: по материалам социологических исследований. Педагогический журнал Башкортостана, (1 (68)), 102-111.
2. Agyapong, B., Obuobi-Donkor, G., Burbach, L., & Wei, Y. (2022). Stress, Burnout, anxiety and depression among teachers: A scoping review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(17), 10706.
3. Колузаева Т. В. (2020). Эмоциональное выгорание: причины, последствия, способы профилактики. *Вестник Хакасского государственного университета им. Н. Ф. Катанова*, (1), 122-130.
4. Edú-Valsania, S., Laguía, A., & Moriano, J. A. (2022). Burnout: A review of theory and measurement. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(3), 1780.

5. Шкунова А.А., Крылова Т. В., & Чернявская П. М. (2021). Виды профессиональной деятельности учителя, способствующие эмоциональному выгоранию. Проблемы современного педагогического образования, (70-2), 331-336.
6. Рахматилла Э. А., Булатбаева А. А. & Дуйсенов Н. (2021). Проблема психологического выгорания педагогических работников. 4. 660-666.
7. García-Carmona, M., Marín, M. D., & Aguayo, R. (2018). Burnout Syndrome in Secondary School Teachers: A systematic review and meta-analysis. *Social Psychology of Education*, 22(1), 189–208.
8. Bermejo-Toro, L., Prieto-Ursúa, M., & Hernández, V. (2016). Towards a model of teacher well-being: Personal and job resources involved in teacher burnout and engagement. *Educational Psychology*, 36(3), 481-501.
9. Pyhältö, K., Pietarinen, J., Haverinen, K., Tikkanen, L., & Soini, T. (2021). Teacher burnout profiles and proactive strategies. *European Journal of Psychology of Education*, 36(1), 219-242.
10. *The power of student-centered learning: A guide for educators* by Jay McTighe and Grant Wiggins (2013)
11. *The flipped classroom: A practical guide to flipping your classroom, student engagement, and achievement* by John T. Spencer (2017)
12. *Cooperative learning: Theory and research* by John T. Bruffee (1999)